

TECHNICAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ГНУЧКИХ НИТОК ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Умань, Україна*

Кочкар'єв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

*Національний університет водного господарства та природокористування,
Рівне, Україна*

USE AND CALCULATION OF FLEXIBLE THREADS FOR PROTECTION AGAINST BLAST WAVES

Azizov T.,

Professor, DSc

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine

АНОТАЦІЯ

В статті запропоновано використання гнучких ниток для захисту будівель і споруд від дії повітряної вибухової хвилі. Розроблена методика розрахунку гнучкої нитки на дію повітряної ударної хвилі, яка ґрунтується на гіпотезі, що вся енергія від вибухової хвилі переходить в потенціальну енергію деформації гнучкої нитки. В результаті прирівнювання енергії вибуху і потенціальної енергії деформації гнучкої нитки, визначається еквівалентне навантаження, яке є в подальшому розрахунковим.

ABSTRACT

The article proposes the use of flexible threads to protect buildings and structures from the action of a blast wave. A method for calculating a flexible thread for the action of a shock wave has been developed. The method is based on the hypothesis that all the energy from the blast wave is converted into the potential energy of deformation of the flexible thread. As a result of equating the explosion energy and the potential energy of deformation of the flexible thread, an equivalent load is determined. In the future, this load is the calculated.

Ключові слова: захист споруд, гнучка нитка, вибухова хвиля, енергія вибуху, потенціальна енергія.

Keywords: protection of structures, flexible thread, explosive wave, explosion energy, potential energy.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Відомо, що розрахунок споруд на дію повітряної ударної хвилі передбачає використання надмірного тиску [1, 2, 5, 6, 8], тобто приймається динамічна навантаження на одиницю площі конструкції. Конструкція може складатись з балок, розташованих з певним кроком, на які кріпиться настил. В результаті перекривається площа дії повітряної ударної хвилі.

Розрахунок огорожуючих конструкцій захисних споруд на дію ударної повітряної хвилі виконується або методом прямого інтегрування рівнянь руху, або методом ударного імпульсу, або квазістатичним методом [7].

В усіх трьох методах основним показником є значення надмірного тиску ударної повітряної хвилі, який прикладається до поверхні конструкції. В методі прямого інтегрування рівнянь руху навантаження приймається у вигляді діаграми тиску ударної повітряної хвилі. Ці діаграми встановлюються в залежності від кількості вибухової речовини, відстані до епіцентру вибуху [4, 5].

В методі ударного імпульсу приймається значення імпульсу вибухової хвилі. При цьому нормується форма та час дії імпульсу [4, 5].

Найпростішим методом розрахунку є квазістатичний метод, який прийнятий в нормах України [8] і який передбачає розрахунок на умовне статичне навантаження з прийняттям еквівалентного значення цього навантаження. Для квазістатичного методу розрахунку захисних споруд на ударну дію вибухової хвилі приймається відповідне еквівалентне статичне навантаження.

Кожен з описаних методів має свої переваги і недоліки. У всіх описаних методах до конструкції прикладається навантаження (динамічне або статичне) з розрахунку на одиницю площі конструкції.

Переважає більшість конструкції має вигляд балок, колон (стрижневі елементи) або плит (перекриття, стіни). Такі конструкції при розрахунку на дію як статичного, так і динамічного навантаження можна розраховувати з застосуванням коефіцієнту жорсткості, який залежить від механічних та геометричних характеристик конструкції.

Відомо, що гнучкі нитки, троси мають більшу деформативність в порівнянні з балковими конструкціями. Тому з точки зору роботи в якості демпфера вони є більш прийнятними. Але гнучкі нитки є геометрично нелінійними [9]. Тому при їх розрахунку важко використовувати коефіцієнт жорсткості. Ефективність використання гнучких ниток для сприйняття ударної повітряної хвилі повинна бути перевіреною.

З огляду на вищесказане метою цієї статті є розроблення методики розрахунку гнучких ниток за дії ударної повітряної хвилі і пропозиції про їх використання для захисту будівель і споруд.

Викладення основного матеріалу.

Для захисту будівель і споруд від дії вибухової хвилі пропонується застосовувати гнучкі нитки, розташовані з певним кроком. Між гнучкими нитками розташовується настил і таким чином кожна гнучка нитка сприймає певне навантаження на одиницю

своєї довжини. Розглянемо розрахунок гнучких ниток за дії повітряної ударної хвилі від вибуху.

Як було сказано вище, параметри вибухової хвилі зазвичай задають або як надлишковий тиск хвилі, або як її імпульс [3]. Для розгляду загального випадку струни, на яку діє вибухова хвиля (зібрана з певної ширини від настилу, що розташований між рядами гнучких ниток), розглянемо умовну схему, коли на частину струни (гнучку нитку без початкового провису) прольотом L діє тиск від вибухової хвилі (рис. 1).

Схема на рис. 1 є загальною. Якщо прийняти розміри a і c рівними нулю, а розмір b рівним L , то отримаємо схему, коли на всю довжину струни діє вибухове навантаження. Якщо розмір b прийняти малим, то ми отримаємо схему з зосередженим вибуховим навантаженням. Тому схема за рис. 1 є узагальноною.

Рис. 1. Схема гнучкої нитки (струни), на частину якої діє вибухова хвиля

Якщо за схемою по рис. 1 розглядати балку, то задача могла б вирішуватись з застосуванням коефіцієнту жорсткості балки K , який показує на скільки прогинається балка в даній точці, якщо на неї діє одинична сила $F=1$. Але для схеми з гнучкою ниткою не можна застосувати коефіцієнт жорсткості. Пояснимо це на прикладі дії зосередженого навантаження F на гнучку нитку (рис. 2).

Рис. 2. Схема гнучкої нитки з зосередженим навантаженням

З теорії гнучких ниток [9] відомо, що прогин y під силою F дорівнює:

$$y = M/H, \quad (1)$$

де M – момент в однопрольотній балці; H – розпір в нитці, який для струни (нитки без початкового прогину) дорівнює

$$H = \sqrt[3]{D \cdot \omega / 3 \cdot L}, \quad (2)$$

$\omega = E \cdot A$ – осьова жорсткість струни; L – її прольот; D – параметр навантаження, який визначається за формулою:

$$D = \int_0^L Q^2 dx, \quad (3)$$

Q – балкова поперечна сила. Величина D, наприклад, для випадку зосередженого навантаження F в середині прольоту буде мати вигляд:

$$D = F^2 L / 4 \quad (4)$$

Підставляючи (4) в (2), а потім в (1), отримаємо:

$$y = \left(\frac{F \cdot L}{4} \right) / \sqrt[3]{F^2 \omega / 12} \quad (5)$$

З формули (5) можна бачити, що сила F не може бути прийнятою за одиницю. Тому застосування коефіцієнта жорсткості неможливо.

В такому випадку прийемо енергетичний підхід. Нехай нам відома енергія вибуху на одиницю площі (значення цієї енергії на певній відстані від епіцентру завжди можна визначити, наприклад за [3]). Для спрощення прийемо, що крок захисних тросів один метр. Тоді ми будемо мати погонну енергію на один метр довжини троса (при кроці тросів більшому або меншому за один метр погонна енергія визначається множенням енергії на квадратний метр на величину кроку). За законом збереження енергії вся енергія вибуху повинна перейти в потенціальну енергію деформації гнучкої нитки (струни), тобто існує рівність

$$E = U \quad (6)$$

де E – задана енергія вибуху; U – потенціальна енергія деформації троса (гнучкої нитки). Зважаючи на те, що гнучка нитка сприймає тільки осьові напруження (розтягнення), то потенціальну енергію її деформації легко визначити за відомою формулою опору матеріалів [10]:

$$U = \int_0^L (N_x^2 / (2 \cdot \omega)) dx \quad (7)$$

де N_x – зусилля в тросі (нитці) на відстані x від початку координат (див. рис. 1); ω – осьова жорсткість троса. Враховуючи, що довжина деформованого троса не на багато відрізняється від прольоту, за величину L в інтегралі (7) можна прийняти прольот струни.

Як відомо, осьове зусилля N в нитці можна визначити за формулою [9]:

$$N = \sqrt{R^2 + H^2} \quad (8)$$

де R – опорна вертикальна реакція, яка визначається як в балці; H – зусилля розпору в нитці, яке визначається за виразом (2).

В величини R та H входить навантаження (зосереджене F або розподілене q). Однак у нас немає величини цього навантаження. Прийемо, що при динамічному навантаженні нитка поводить себе також як і при дії статичного навантаження, як це зроблено С.П. Тимошенком при розгляді дії удару на балку [10]. Тоді будемо вважати, що існує еквівалентне навантаження q_{ekv} , дія якого створює таку ж саму потенціальну енергію, що і дія динамічного навантаження. Тоді для визначення цього еквівалентного навантаження ми будемо мати рівняння, в якому енергія вибуху E прирівнюється потенціальній енергії деформації U від дії еквівалентного навантаження q_{ekv} . Так, для випадку дії навантаження на всю довжину нитки (коли на рис. 1 $a=c=0$; $b=L$), ми будемо мати наступні послідовні формули:

$$N = \sqrt{(q_{ekv} L / 2)^2 + H^2} D = q_{ekv}^2 L^3 / 12 \quad (9)$$

Підставляючи значення N і D з (9) в інтеграл (7) і враховуючи рівняння (6), отримаємо:

$$E = q_{ekv}^2 L^3 / 8\omega + L / 2\omega \left(q_{ekv}^2 L^2 \omega / 36 \right)^{2/3} \quad (10)$$

З рівняння (10) отримаємо значення еквівалентного навантаження q_{ekv} , потенціальна енергія від дії якого буде дорівнювати заданій енергії вибуху. Рівняння (10) нелінійне відносно шуканої величини q_{ekv} і може бути без складності вирішено чисельним шляхом.

Таким же чином вирішується задача для загального випадку, коли не на всю довжину гнучкої нитки діє енергія вибуху (див. рис. 1). В цьому випадку формула визначення параметру D буде відрізнятися. Далі, підставляючи D в (2), отримаємо вираз для H. Потім визначивши N за формулою (8), U за формулою (7) і застосувавши рівняння (6), також визначимо значення еквівалентного навантаження q_{ekv} , яке діє на частину довжини гнучкої нитки за рис. 1.

Аналогічним підходом визначається еквівалентне навантаження q_{ekv} при дії вибухової хвилі на балку прольотом L. Потенціальна енергія деформації для балки, на всю довжину якої діє навантаження q_{ekv} , визначається за формулою:

$$U_b = \int_0^L M_x^2 / 2 \cdot E \cdot I dx = q_{ekv}^2 L^5 / 240 \cdot E \cdot I \quad (11)$$

де E, I – відповідно модуль пружності і момент інерції перерізу балки; M_x – згинальний момент на відстані x від початку координат (лівої опори).

У випадку, коли тільки на частину балки діє вибухове навантаження, інтеграл в (11) можна розрахувати численно або інтегруючи по ділянках. Що ж стосується розрахунку гнучкої нитки з навантаженням на частині прольоту, то тут різниця в розрахунку з навантаженням на частині прольоту полягає в визначенні інтеграла (3) для D, в чому немає ніяких складнощів.

Розрахунок зусилля в гнучкій нитці від дії вибухової хвилі полягає в наступному. Спочатку численно поступово збільшуємо умовне еквівалентне навантаження q_{ekv} до тих пір, поки рівність (10) не буде задовільнена з заданою наперед точністю. Потім за формулами (2) та (9) визначаємо розпір H і зусилля в нитці N від дії q_{ekv} і визначаємо напруження $\sigma = N/A$, де A – площа поперечного перерізу нитки. Аналогічно визначається величина q_{ekv} для балки за формулою (11) і далі від величини цього еквівалентного навантаження визначається максимальне напруження від згину балки.

Якщо порівнювати максимальні напруження в гнучкій нитці і балці від дії однієї заданої величини енергії вибуху, а також максимальні переміщення в реальних межах, то можна побачити суттєву перевагу застосування гнучких ниток замість балок.

В таблицях 1 та 2 наведені результати такого порівняння. Розрахунки проведені за наведеною вище методикою з такими вихідними даними, які наведені нижче:

Модуль пружності матеріалу 200000МПа; Задана енергія вибуху $E_0 = 23000$ Дж. Розглянуті дві схеми дії вибухової хвилі на нитку і балку. Перша

схема – вибухова хвиля діє на весь прольот нитки; друга схема – вибухова хвиля діє на середню третину прольоту (коли на рис. 1 $a=b=c=L/3$). Розглянуто також чотири варіанти прольоту 6, 12, 18 та 24 метри.

В таблиці 1 наведені дані розрахунку гнучкої нитки діаметром 30 та 50 мм для сприйняття повної величини заданої енергії $E=E_0$ та половини заданої енергії $E=E_0/2$.

В таблиці 2 наведені дані розрахунку двотаврових балок №30 та №36. Через те, що сприйняття всієї заданої енергії $E=E_0$ не вдається забезпечити при напруженнях, які не сильно відрізняються від характеристичних значень опору (від межі міцності) сталі, в таблиці 2 наведені дані для сприйняття частини енергії $E=E_0/2$ та $E=E_0/3$.

Зменшити енергію вибуху на одну струну (балку) можна зменшивши крок розташування струн (балок).

З порівняння даних таблиць 1 та 2 можна бачити, що використання гнучких ниток замість балок набагато ефективніше. Для сприйняття всієї енергії E_0 в розглянутих балках напруження були б надто великі. Тому в таблиці 2 енергія зменшена в два та три рази. При зменшенні заданої енергії в два рази максимальні напруження від згину балок більші, ніж в гнучкій нитці (див. порівняння варіантів 21-24 в таблиці 2 з варіантами 17-20 в таблиці 1) при тому, що поперечний переріз нитки в багато разів менший. Крім того, при застосуванні високоміцних канатів сприйняття повної заданої енергії за допомогою гнучких ниток цілком можливе (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Дані розрахунку гнучкої нитки діаметром 30 та 50 мм на дію енергію вибуху

Варіант №	Енергія вибуху (кДж)	Схема навантаження	Прольот L (м)	Діаметр тросу (мм)	Макс. Напруження (МПа)	Прогин U_{max} (мм)
1	E_0	1	6	30	1451	372
2	E_0	1	12	30	1027	628
3	E_0	1	18	30	840	854
4	E_0	1	24	30	730	1063
5	E_0	2	6	30	1451	413
6	E_0	2	12	30	1026	696
7	E_0	2	18	30	839	944
8	E_0	2	24	30	725	1170
9	E_0	1	6	50	870	290
10	E_0	1	12	50	616	490
11	E_0	1	18	50	503	663
12	E_0	1	24	50	436	824
13	E_0	2	6	50	870	320
14	E_0	2	12	50	616	540
15	E_0	2	18	50	503	732
16	E_0	2	24	50	436	910
17	$E_0/2$	2	6	50	615	269
18	$E_0/2$	2	12	50	435	454
19	$E_0/2$	2	18	50	356	617
20	$E_0/2$	2	24	50	309	756

Таким чином, на простому прикладі ми показали, що застосування гнучких ниток значно ефективніше і економніше з точки зору сприйняття енергії вибухової хвилі, ніж застосування балок.

Таблиця 2.

Дані розрахунку двотаврових балок №30 та №36 на дію енергію вибуху

Варіант №	Енергія вибуху (кДж)	Схема навантаження	Прольот L (м)	Номер двотаврової балки	Макс. Напруження (МПа)	Прогин U_{max} (мм)
21	$E_0/2$	2	6	36	644	61
22	$E_0/2$	2	12	36	456	173
23	$E_0/2$	2	18	36	373	318
24	$E_0/2$	2	24	36	323	491
25	$E_0/3$	2	6	30	603	68
26	$E_0/3$	2	12	30	428	195
27	$E_0/3$	2	18	30	348	357
28	$E_0/3$	2	24	30	306	557

Якщо гнучка нитка має початковий провис (не є струною), а також у випадку, коли у формулі (7) треба врахувати, що довжина гнучкої нитки більше

її прольоту L, то запропонований підхід для розрахунку не змінюється, а змінюються лише вирази для визначення розпору H і врахування довжини

нитки L за відомою методикою [9].

Наведена методика не враховує масу самої гнучкої нитки. Цей розрахунок іде в запас міцності. Врахування маси нитки є предметом подальших досліджень.

Наприкінці відмітимо, що при використанні гнучких ниток кріплення настилу, що розташований між нитками, повинно бути шарнірним, щоб забезпечувати вільний рух гнучких ниток при дії вибухової хвилі. Ця задача цілком прийнятна для проєктувальників і на порядок наведеного розрахунку не впливає, тому в даній статті не розглядається.

Висновки і перспективи досліджень.

Для захисту будівель і споруд від дії вибухової хвилі в статті запропоновано застосовувати гнучкі нитки (троси) замість балок. Розроблена методика розрахунку гнучкої нитки на дію повітряної ударної хвилі ґрунтується на гіпотезі, що вся енергія від вибухової хвилі переходить в потенціальну енергію деформації гнучкої нитки, яка може мати вигляд струни (без початкового провису) або з певною стрілкою провису. В результаті прирівнювання енергії вибуху і потенціальної енергії деформації гнучкої нитки, визначається еквівалентне навантаження, потенціальна енергія від дії якого дорівнює заданій енергії вибуху. Після визначення цього еквівалентного навантаження в гнучкій нитці визначаються зусилля і напруження. Розрахунки за розробленою методикою показали, що напруження в гнучкій нитці суттєво менші за напруження в балці, яка має такий самий прольот і сприймає таку саму енергію вибуху. При цьому окрім можливості сприйняття енергії вибуху з'являється суттєва економія матеріалу.

Аналіз результатів розрахунку за розробленою методикою дозволяє зробити ще один важливий висновок. Збільшення прольоту гнучкої нитки призводить до зменшення максимальних напружень за дії однакової величини енергії вибуху. Тому економічно більш вигідним є збільшення прольоту гнучкої нитки, яка призначена для захисту від вибухової хвилі.

В перспективі планується врахування маси гнучкої нитки при розрахунку на сприйняття енергії від вибухової хвилі.

Література

1. Birbraer A. N. (2009). Extreme impacts on structures. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House.
2. Design of blast-resistant buildings in petrochemical facilities / prepared by Task Committee on Blast Resistant Design of the Petrochemical Committee of the Energy Division of the American Society of Civil Engineers. Pp. 447.
3. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) "Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst", AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.
4. UFC 04-010-01, DoD Minimum Antiterrorism Standards For Buildings, U.S. Department of Defense, Washington, DC, 2007.
5. Unified Facilities Criteria (2008), "UFC 3-340-02 Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions", U.S. Army Corps of Engineers, Naval Facilities Engineering Command, Air Force Civil Engineer Support Agency.
6. Yan S., Wang J.-H., Wang D., Zhang L. Mechanism analysis on progressive collapse of RC frame structure under blast effect. Gongcheng Lixue/Engineering Mechanics. 2009. No.26 (SUPPL. 1). Pp. 119–123, 129.
7. Азізов Т.Н., Кочкаръов Д.В. Розрахунок огороджуючих конструкцій захисних споруд на основі квазістатичного методу// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 44. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2024. – С. 109-119.
8. ДБН В.2.2-5:2023 (2023) Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2023. – 87 с.
9. Мацелинский Р.Н. Статический расчет гибких висячих конструкций. М., 1950. – 191 с.
10. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М., 1999. – 592 с.